

نقش فرایند تصمیم‌گیری بر بازاریابی کارآفرینانه در کسب و کارهای با تکنولوژی بالا

حسن بودلایی*^۱، علیرضا حسنعلی^۲

۱- استادیار گروه علوم اجتماعی و رفتاری، پردیس بین‌المللی کیش، دانشگاه تهران، ایران

۲- کارشناسی ارشد MBA، پردیس بین‌المللی کیش، دانشگاه تهران، ایران

*نویسنده مسئول: hasanboudlaie@gmail.com

خلاصه

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش فرایند تصمیم‌گیری بر بازاریابی کارآفرینانه در کسب و کارهای با تکنولوژی بالا انجام شده است. روش تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی و از نوع پیمایشی به شمار می‌آید. جامعه آماری تحقیق را مدیران و کارکنان کسب و کارهای با تکنولوژی بالا در شهر تهران تشکیل می‌دهند. جهت تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری، حجم نمونه ۳۸۴ نفر حاصل گردید. روش نمونه‌گیری، روش تصادفی در دسترس و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ی محقق ساخته می‌باشد. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS۲۲ نشان داد که فرایند تصمیم‌گیری بر پیش دست بودن، فرصت‌گرایی، ارزش‌آفرینی، مشتری‌گرایی، ریسک‌پذیری و نوآوری‌گرایی و در نهایت بر بازاریابی کارآفرینانه در کسب و کارهای با تکنولوژی بالا تاثیر مثبت معناداری دارد.

کلمات کلیدی: فرایند تصمیم‌گیری، بازاریابی کارآفرینانه، کسب و کارهای با تکنولوژی بالا

۱. مقدمه

در عصر حاضر با افزایش جمعیت، جوامع و سازمان‌ها به سرعت در حال گسترش و پیشرفت هستند و در پی آن، پیچیدگی آن‌ها نیز رو به فزونی است، کارآفرینی در یک تعامل چند سویه یعنی هم در مفهوم ایجاد تحول از راه نوآوری‌ها و بهبود فرایندها و هم به عنوان عامل کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی، به شدت مورد نیاز است. در جهان امروز، وجود رقابت اقتصادی در سطح جهانی، کشورها را ناگزیر از زمینه‌سازی لازم برای باقی ماندن در عرصه اقتصاد کرده است [۱] در چنین شرایطی، تفکر بازاریابی باید به سمتی جدید حرکت کند و به چشم اندازه‌های نوین بازاریابی به عنوان یک نیاز و ضرورت نگاه شود. از چشم اندازه‌های نوین بازاریابی می‌توان به پارادایم بازاریابی کارآفرینانه اشاره کرد. بازاریابی کارآفرینانه ماهیتی میان رشته‌ای دارد که نقص‌های بازاریابی را در عصر جدید برطرف می‌کند [۲] در سال‌های اخیر، بازاریابی کارآفرینانه توجه زیادی را به خود جلب کرده است [۳] و بیشتر متون تخصصی به مقوله‌ی کارآفرینی و بازاریابی کارآفرینانه و بالاخص آمیخته‌ی بازاریابی - به عنوان ابزاری اثرگذار در پیشبرد بازاریابی و فروش کسب و کارها - به

^۱ استادیار گروه علوم اجتماعی و رفتاری، پردیس بین‌المللی کیش، دانشگاه تهران، ایران

عنوان اصلی‌ترین مبانی توسعه‌ی اقتصادی اشاره کرده‌اند [۴] لذا به عنوان یک جریان بازاریابی در رابطه بازاریابی و کارآفرینی، بازاریابی کارآفرینانه از اهمیت ویژه‌ای برای حمایت از رشد سریع کسب و کارهای دارای محدودیت منابع در صنایع پویا برخوردار است. در چنین کسب و کارهایی، بازاریابی به یک فرایند کارآفرینانه تبدیل شده است که به نوآوری خلاق نیاز دارند. با وجود اهمیت بازاریابی کارآفرینانه برای فعالیت در کسب و کارهای با تکنولوژی بالا، فرایند تصمیم‌گیری در چنین صنایعی به خوبی شناخته نشده است و ادبیات موجود درباره‌ی ابزارهای تصمیم‌گیری سنتی ممکن است برای بازاریابی کارآفرینانه در کسب و کارهای با تکنولوژی بالا مناسب نباشد [۵] از کسب و کارهای با تکنولوژی بالا به عنوان صنعتی یاد می‌شود که در آن‌ها نقش «علم» از «تجربه» بیشتر است و البته سرعت تحول بالایی دارند. نتایج مطالعات اخیر نشان می‌دهد که کسب و کارها به هنگام برخورد با ابهام و عدم اطمینان در تصمیم‌گیری در بازار باید کارآفرینانه‌تر رفتار نمایند. در واقع، کسب و کارهایی که سطح بالایی از گرایش به کارآفرینی دارند، به طور مداوم تمایل بیشتری بر نظارت بر محیط‌های عملیاتی خود در راستای کشف فرصت‌های جدید و تقویت مزیت رقابتی خود دارند [۶] در حالی که محققان عرصه کارآفرینی، الگوها و نظریه‌های هنجاری را از پاسخگویی به سوال‌های موجود در زمینه فرایند تصمیم‌گیری کارآفرینان، عاجز یافته و معتقدند کارآفرینان در عالم واقعی هنگام تصمیم‌گیری با کمبود اطلاعات یا اطلاعات نامربوط و زمان ناکافی برای تصمیم‌گیری (خصوصاً به منظور تجزیه و تحلیل) مواجه می‌شوند، از این رو تکیه بر دیدگاه‌های سنتی در کارآفرینی هر نوع فرصت و موقعیتی را که منجر به بروز خلاقیت کارآفرینان و رویارویی آن‌ها با ابهام یا هماهنگی با تغییرهای محیطی می‌شود از بین می‌برد [۴] از مشکلات کسب و کارهای با تکنولوژی بالا می‌توان اخذ تصمیمات مهم همگام با تغییرات سریع تکنولوژی و عمر مفید کوتاه تکنولوژی را نام برد که این موضوع مسئله تصمیم‌گیری را پیچیده می‌کند لذا بازاریابی کارآفرینانه در کسب و کارهای با تکنولوژی بالا که از تغییرات بالایی در محصولات خود برخوردارند می‌تواند مثر ثمر باشد. برخلاف اهمیت فراوان پارادایم بازاریابی کارآفرینانه، هنوز مفهوم آن به طور شایسته تبیین نشده و تحقیق جامعی در این زمینه صورت نگرفته است [۷] لذا هدف از تحقیق حاضر، بررسی نقش فرایند تصمیم‌گیری بر بازاریابی کارآفرینانه در کسب و کارهای با تکنولوژی بالا می‌باشد.

۲. مبانی نظری

بازاریابی کارآفرینانه

بازاریابی کارآفرینانه، رابط بین کارآفرینی و بازاریابی و منعکس کننده رفتار کارآفرینانه در شیوه‌های بازاریابی یک شرکت می‌باشد که توسط آن می‌توان نوآوری را در فعالیت‌های بازار به کار برد. بازاریابی کارآفرینانه از طریق ارائه مفاهیم، ابزارها و زیرساخت‌ها برای از بین بردن شکاف بین نوآوری و موقعیت بازار نقش بسیار مهمی در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار ایفا می‌نماید [۷] بازاریابی کارآفرینانه، رفتاری است که فرد یا سازمان بروز می‌دهد تا بتواند ایده‌های بازار را تثبیت و ارتقا دهد. در عین حال، ایده‌های جدیدی را برای خلق ارزش ایجاد می‌کند. بازاریابی کارآفرینانه مفهومی است که بر نوآوری و ایجاد ایده‌ها در جهت یافتن مبتکرانه‌ی نیازهای بازار متمرکز است و شمی است که به شناسایی فرصت‌های تازه و بهره‌برداری از آنها در بازار منجر می‌شود و هدف نهایی آن خدمت رسانی و خلق ارزش برای مشتریان است [۳] بازاریابی کارآفرینانه به مثابه دانش میان رشته‌ای و نوظهور بیانگر رویکردی متفاوت به وظایف بازاریابی در شرکت‌ها است [۸] از طریق بازاریابی کارآفرینانه می‌توان به جنبه‌های مختلف بازاریابی که اغلب توسط بازاریابی سنتی شناسایی نشده است، دست یافت [۹] بازاریابی کارآفرینانه به عنوان راهبرد مهم بازاریابی برای شرکت‌ها در عصر کنونی محسوب می‌شود که نقش آن پرداختن به بازاریابی در یک محیط پویا و در حال تغییر است [۱۰]

ابعاد بازاریابی کارآفرینانه

- مورت و همکاران^۱ [۱۱] چهار استراتژی اصلی بازاریابی کارآفرینانه را فرصت شناسی، برقراری ارتباط نزدیک با مشتری، افزایش منابع و ارایه محصولات نوآورانه با در نظر گرفتن نیازهای پویای مشتریان شناسایی نموده اند. از طرفی جونز و رولی^۲ [۱۲] در مطالعه خود به مدلی برای بازاریابی کارآفرینانه دست یافتند که این مدل شامل مولفه‌های مشتری‌مداری، گرایش به کارآفرینی، گرایش به نوآوری و جهت‌گیری بازاریابی است. به همین ترتیب، موریس و همکاران [۲] برای بازاریابی کارآفرینانه ابعاد پیش‌دست بودن، ریسک‌پذیری، نوآوری، فرصت‌گرایی و ایجاد ارزش و اهرم کردن منابع و مشتری‌گرایی را مطرح کرده‌اند [۶]. در تحقیق حاضر ابعاد بازاریابی کارآفرینانه زیر مورد استفاده قرار گرفت:
۱. **پیش دست بودن:** به معنای تلاش‌های بازاریاب و بنگاه اقتصادی برای تحت تأثیر قراردادن محیط اطراف خود [۱۳] و به عنوان فرصت طلبی است که شامل معرفی محصولات یا خدمات جدید پیش از رقبا و اقدام در پیش بینی تقاضا در آینده می‌باشد [۸].
 ۲. **فرصت‌گرایی:** اگر چه فرصت‌ها به صورت تصادفی به وجود می‌آیند، اما بازاریابان کارآفرین به عنوان فعالان جستجوی فرصت‌های جدید شناخته می‌شوند [۱۳]. انتخاب فرصت‌های «درست» نیز به توانایی بنگاه‌ها در شناسایی آن‌ها و توانایی بهره‌برداری از آنها اشاره دارد و این تعیین کننده موفقیت یا شکست بنگاه‌هاست [۱۴].
 ۳. **ارزش آفرینی:** ایجاد ارزش، محور و هسته مرکزی فعالیت‌های کارآفرینی و یک بخش جدایی ناپذیر از فعالیت‌های بازاریابی یک شرکت محسوب می‌شود. شرکت‌های موفق بر فعالیت‌های ایجاد ارزش در اهداف راهبردی در صحنه رقابت تأکید دارند [۱۴].
 ۴. **مشتری‌گرایی:** مشتری‌گرایی می‌تواند شکاف نوآوری را بر طرف نموده و منجر به ایجاد رویکردهای نوآورانه در ایجاد و حفظ ارتباط با مشتریان شود [۳]. امروزه، بیشتر دانشمندان و محققان مشتری‌گرایی را به عنوان ستون اصلی بازاریابی در نظر می‌گیرند [۱۲].
 ۵. **ریسک‌پذیری:** درون چارچوب کارآفرینانه، ریسک‌پذیری نه تنها یک تمایل، بلکه یک توانایی نیز هست که سازمان باید بتواند اقدامات حساب شده‌ای را انجام دهد تا خطراتی را که در پیگیری آن فرصت‌ها هستند کاهش دهد [۱۴].
 ۶. **نوآوری‌گرایی:** به طور ساده، نوآوری به تمایل شرکت‌ها در پذیرش ایده‌های جدید اشاره دارد [۱۵].

فرایند تصمیم‌گیری

وقوع هر مسئله‌ای در دنیای واقعی تابع زمان و مکان و شرایط خاصی است. وقتی توقعات و انتظارات تصمیم‌گیرنده با واقعیات تطبیق نمی‌کند، بروز مسئله‌ای را هشدار می‌دهد. در این حالت تصمیم‌گیرنده خود را با مسئله یا مشکلی مواجه می‌بیند که احساس توجه به آن اجتناب ناپذیر است [۱۶]. تصمیم‌گیری فرایندی را تشریح می‌کند که از طریق آن برای مسئله‌ی معینی راه حل انتخاب می‌شود. در واقع تصمیم‌گیری به معنی برگزیدن یک راه حل از میان دو یا چند راه حل برای عمل است. مدیران در شرایط مختلف، تصمیمات گوناگون اتخاذ می‌کنند و برای هر یک مراحل باید طی شود که به اعتبار اهمیت و حساسیت موضوع با هم متفاوت بوده و زمان نیز در اتخاذ تصمیمات نقش مهمی را ایفا می‌کند [۱۷]. تصمیم‌گیری مشتمل بر مجموعه فعالیت‌هایی است که به گزینش یک راهکار، از مجموع راهکارهای بدیل منجر می‌شود. فرایند تصمیم‌گیری از دو جنبه اصلی مورد بررسی محققان واقع شده است: رویکرد هنجاری و رویکرد توصیفی. رویکرد

^۱ . Mort et al

^۲ . Jones and Rowley

هنجاری یا کمی، مبتنی بر رهیافت انتخاب عقلایی بوده و بر رده بندی پارامترهای مسأله و حل مسأله بر اساس طیفی از ارزش های مشخص تأکید دارد [۴] در مقابل این رویکرد، چارچوب توصیفی یا کیفی قرار دارد که مبتنی بر رهیافت روانشناسی معرفت شناختی بوده، به دنبال حل مسأله بر اساس تحلیل های کیفی مبتنی بر راهکارهای ذهنی و شهودی می باشد [۱۸]

تصمیم گیری را به اشکال گوناگون و از زوایای مختلف تقسیم بندی کرده اند:

الف) تصمیمات مداخله ای: این نوع تصمیمات از ارتباط یک فرد مقتدر نشأت می گیرد. این فرد تصمیمات را اتخاذ می کند و از طریق سلسله مراتب اقتدار به زیردستان خود ابلاغ می نماید.

ب) تصمیمات استینافی: این نوع تصمیمات حاصل پیشنهادات یا ارجاعات زیردستان است و طبق همین ارجاعات تصمیم اتخاذ می شود.

ج) تصمیمات خلاق: این نوع تصمیمات به خلاقیت و ابتکار مدیر بستگی دارد. مدیر فردی هوشمند و توانا و برخوردار از آگاهی است که موقعیت ها و مسائل را به خوبی می شناسد و می تواند بر اساس فراست خود، از فرصت ها به خوبی استفاده کند و تصمیمات لازم را اتخاذ نماید [۱۹]

در شرایط عدم اطمینان فرایند تصمیم گیری به صورت زیر است:

۱. پایه ای برای اقدام
۲. توجه به ریسک و منابع
۳. توجه به محیط بیرونی
۴. توجه به وقایع غیر منتظره
۵. توجه به آینده [۵]

۳. پیشینه تحقیق

همالی و همکاران^۱ [۸] در مطالعه خود اثر بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط را مورد بررسی قرار داده اند. نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که ابعاد بازاریابی کارآفرینانه به ویژه سه بعد اهرم کردن منابع، ایجاد ارزش و مشتری گرایی تأثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط دارند. نوایزوغبو و انکام^۲ [۹] در بررسی شیوه های بازاریابی کارآفرینانه در میان شرکت های کوچک و متوسط در کشور نیجریه دریافتند که چارچوب بازاریابی سنتی رسمی و رشد آن برنامه ریزی شده و از پیش تعیین شده است، اما، بازاریابی کارآفرینانه به دنبال کشف فرصت ها و ایجاد شرایط ایده آل برای رشد یک شرکت بوده و تناسب بیشتری برای کاربرد در کسب و کارهای کوچک و متوسط دارد. سارما و همکاران^۳ [۲۰] به بررسی تأثیر بازاریابی کارآفرینانه بر توسعه پایدار کسب و کارهای کوچک و متوسط در اندونزی پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد که بازاریابی کارآفرینانه تأثیر مثبت و معنی داری بر پایداری کسب و کارهای کوچک و متوسط دارد و کسب و کارهای کوچک و متوسط با استفاده از ابزارهای بازاریابی کارآفرینانه توانسته بودند به سطوح بالاتری از توسعه و عملکرد دست یابند. بچرر^۴ و همکاران [۱۴] در پژوهش خود به بررسی اثر ابعاد بازاریابی کارآفرینانه بر ابعاد موفقیت در بنگاه های کوچک و متوسط فعال در حوزه توزیع عمده و خرد کالا و خدمات در

^۱. Hamali

^۲. Nwaizugbo and Anukam

^۳. Sarma et al

^۴. Becherer

انگلستان پرداخته‌اند. نتایج پژوهش نشان داد که شش بعد بازاریابی کارآفرینانه بر ابعاد موفقیت اثر معنادار دارند. تنها بعدی که اثر معناداری بر ابعاد موفقیت ندارد بعد تمرکز بر فرصت‌ها بوده است. آن‌ها همچنین در مطالعه خود دریافتند که بعد ارزش‌آفرینی مهمترین بعد بازاریابی کارآفرینانه از نظر مدیران و مالکان بنگاه‌های کوچک و متوسط برای رسیدن به تمامی ابعاد موفقیت است. حمیدی زاده و همکاران [۳]، در تحقیقی با عنوان بررسی تأثیر ابعاد بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد شناسه تجاری مؤسسات کوچک و متوسط آموزشی، بیان می‌کنند که شرکت‌ها باید در محیطی با نامنی و خطرهای محیطی فزاینده کار کنند، محیطی که در آن مرزهای سازمانی سیال شده و دیدگاه غالب این است که بازاریابی سنتی دیگر پاسخگوی نظم جدید نیست. بازاریابی کارآفرینانه پارادایمی جدید و میان رشته‌ای در بازاریابی است که می‌تواند کاستی‌های بازاریابی سنتی را رفع کند. نتایج این پژوهش نشان داد که بعد فرصت‌گرایی بر عملکرد شناسه تجاری اثر معنادار ندارد. علاوه بر این، مشخص شد که بعد مشتری‌گرایی بیشترین اثر معنادار و بعد ریسک‌پذیری نیز کمترین اثر معنادار را بر عملکرد شناسه تجاری داشته است. رضوانی و همکاران [۲۱] در مطالعه ارزشمند خود بازاریابی کارآفرینانه را در قالب پارادایمی میان رشته‌ای بررسی کرده‌اند. ایشان در این مطالعه حوزه‌های تمرکز کارآفرینانه بر بازاریابی را مواردی مانند فرهنگ کارآفرینانه، مدیریت کارآفرینانه شایستگی‌های کارآفرینانه و فرایندهای کارآفرینانه می‌دانند. در این مطالعه، چنین مطرح شده که بازاریابی کارآفرینانه دانشی میان رشته‌ای و نوظهور و نیز رویکردی متفاوت به کسب و کار و بازاریابی است. بازاریابی کارآفرینانه با همه جنبه‌های معرفت‌شناختی خود از چارچوبی تفسیری از دیدگاه بیننده ناشی شده و نمی‌توان صرفاً به بازاریابی یا کارآفرینی توجه داشت.

۴. فرضیه‌ها و مدل مفهومی تحقیق

با توجه به مبانی نظری و پیشینه تحقیق، فرضیه‌های زیر در تحقیق حاضر، آزمون خواهد شد:

۱. فرایند تصمیم‌گیری بر پیش دست بودن کسب و کار تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۲. فرایند تصمیم‌گیری بر فرصت‌گرایی کسب و کار تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۳. فرایند تصمیم‌گیری بر ارزش‌آفرینی کسب و کار تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۴. فرایند تصمیم‌گیری بر مشتری‌گرایی کسب و کار تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۵. فرایند تصمیم‌گیری بر ریسک‌پذیری کسب و کار تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۶. فرایند تصمیم‌گیری بر نوآوری‌گرایی کسب و کار تاثیر مثبت و معناداری دارد.

شکل ۱- مدل مفهومی تحقیق

۵. روش شناسی پژوهش

تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی و از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق را مدیران و کارکنان کسب و کارهای با تکنولوژی بالا تشکیل می‌دهند. از آن جایی که جامعه آماری در این پژوهش نامحدود است، لذا جهت محاسبه حجم نمونه، به شرح رابطه ۱، از فرمول کوکران استفاده شده است.

$$n \geq \frac{z^2 pq}{d^2} \quad (1)$$

که در آن مقدار ضریب اطمینان، ۰/۹۵، مقدار عدد بحرانی (Z)، ۱/۹۶، مقدار p، ۰/۵ و مقدار d، ۰/۰۵ محاسبه شده است.

ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ی محقق ساخته شامل ۱۹ سوال برای سنجش نقش فرایند تصمیم‌گیری بر هر یک از ابعاد بازاریابی کارآفرینانه می‌باشد که پیش دست بودن شامل ۴ سوال و هر یک از ابعاد فرصت‌گرایی، ارزش‌آفرینی، مشتری‌گرایی، ریسک‌پذیری و نوآوری‌گرایی شامل ۳ سوال می‌باشند و سوالات براساس مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت (کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم) طراحی شده است.

به منظور سنجش پایایی ابزار تحقیق، از آلفای کرونباخ استفاده شده است. بر اساس این روش با یک مطالعه مقدماتی روی ۳۰ نفر از افراد جامعه آماری میزان پایایی پرسشنامه به دست آمد و نتایج در جدول ۱، گزارش شده است بر این اساس، متغیرهای آزموده شده تحقیق حاضر، با مقدار آلفای بدست آمده بیشتر از ۰/۷ دارای پایایی قابل قبول می‌باشند.

اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، ایران، تهران

جدول ۱- آلفای کرونباخ پرسشنامه

متغیرها	ضریب آلفای کرونباخ
پیش دست بودن	۰/۷۶۸
فرصت گرایی	۰/۸۲۱
ارزش آفرینی	۰/۸۳۱
مشتری گرایی	۰/۸۴۶
ریسک پذیری	۰/۷۹۵
نوآوری گرایی	۰/۸۵۴
کل پرسشنامه	۰/۸۲۴

به این منظور که پرسشنامه پژوهش حاضر از اعتبار لازم برخوردار باشد، پس از بررسی ها و بازبینی های مکرر و اصلاح، حذف و اضافه نمودن تعدادی از سوالات، نهایتا پرسشنامه مورد تایید تعدادی از اساتید صاحب نظر قرار گرفت. در این پژوهش به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS۲۲ استفاده شد و به منظور استفاده از آزمون تی تک نمونه ای در آزمون فرضیات، ابتدا از آزمون کلموگروف - اسمیرنوف برای بررسی فرض نرمال بودن داده ها استفاده شد که نتایج آن در جدول ۲ مشاهده می شود.

جدول ۲- نتایج آزمون کولموگروف - اسمیرنوف

متغیرها	کولموگروف - اسمیرنوف	مقدار معنی داری
پیش دست بودن	۰/۱۷۸	۰/۱۲۵
فرصت گرایی	۰/۲۰۵	۰/۰۸۵
ارزش آفرینی	۰/۲۰۸	۰/۲۱۳
مشتری گرایی	۰/۱۶۳	۰/۲۱۰
ریسک پذیری	۰/۳۲۵	۰/۱۴۵
نوآوری گرایی	۰/۲۲۴	۰/۰۸۲

با توجه به نتایج جدول ۲ و بر اساس سطح معنی داری به دست آمده از آزمون کولموگروف - اسمیرنوف، که در تمامی متغیرهای مورد مطالعه بیشتر از ۰/۰۵ است، نتیجه می گیریم که توزیع متغیرهای فوق نرمال است. بنابراین به منظور آزمون فرضیات تحقیق، از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است.

۶. یافته های پژوهش

فرضیه ۱ - فرایند تصمیم گیری بر پیش دست بودن کسب و کار تاثیر مثبت و معناداری دارد.

$$\begin{cases} H_0 : \mu_x \leq 3 \\ H_1 : \mu_x > 3 \end{cases}$$

جدول ۳- نتایج آزمون تی تک نمونه ای فرضیه اول

مقدار آماره t	سطح معناداری	اختلاف میانگین	میانگین پیش دست بودن
۲۰/۴۳۲	۰/۰۰۰	۱/۱۸۵۲	۴/۱۸۵۲

مقدار آماره t تک نمونه‌ای (۲۰/۴۳۲) در جدول ۳ نشان می‌دهد که با اطمینان ۰/۹۵ و در سطح خطای کوچک تر از ۰/۰۵ تفاوت آماری معنی داری بین دو میانگین واقعی و مفروض وجود دارد. بنابراین، از آنجا که بر اساس فرضیه تحقیق، میانگین نمرات پاسخ دهندگان از میانگین (۳) بالاتر فرض شده است، می‌توان گفت که فرض H_1 مبنی بر تاثیرگذاری فرایند تصمیم‌گیری بر پیش دست بودن در کسب و کارهای با تکنولوژی بالا در سطح اطمینان ۰/۹۵ تایید می‌شود.

فرضیه ۲- فرایند تصمیم‌گیری بر فرصت‌گرایی کسب و کار تاثیر مثبت و معناداری دارد.

$$\begin{cases} H_0 : \mu_x \leq 3 \\ H_1 : \mu_x > 3 \end{cases}$$

جدول ۴- نتایج آزمون تی تک نمونه ای فرضیه دوم

مقدار آماره t	سطح معناداری	اختلاف میانگین	میانگین فرصت‌گرایی
۱۰/۵۵۹	۰/۰۰۰	۰/۸۶۱۲	۳/۸۶۱۲

مقدار آماره t تک نمونه ای (۱۰/۵۵۹) در جدول ۴ نشان می‌دهد که با اطمینان ۰/۹۵ و در سطح خطای کوچک تر از ۰/۰۵ تفاوت آماری معنی داری بین دو میانگین واقعی و مفروض وجود دارد. بنابراین، از آنجا که بر اساس فرضیه تحقیق، میانگین نمرات پاسخ دهندگان از میانگین (۳) بالاتر فرض شده است، می‌توان گفت که فرض H_1 مبنی بر تاثیرگذاری فرایند تصمیم‌گیری بر فرصت‌گرایی در کسب و کارهای با تکنولوژی بالا در سطح اطمینان ۰/۹۵ تایید می‌شود.

فرضیه ۳- فرایند تصمیم‌گیری بر ارزش آفرینی کسب و کار تاثیر مثبت و معناداری دارد.

$$\begin{cases} H_0 : \mu_x \leq 3 \\ H_1 : \mu_x > 3 \end{cases}$$

جدول ۵- نتایج آزمون تی تک نمونه ای فرضیه سوم

مقدار آماره t	سطح معناداری	اختلاف میانگین	میانگین ارزش آفرینی
۱۲/۴۸۷	۰/۰۰۰	۰/۹۳۲۸	۳/۹۳۲۸

مقدار آماره t تک نمونه ای (۱۲/۴۸۷) در جدول ۵ نشان می دهد که با اطمینان ۰/۹۵ و در سطح خطای کوچک تر از ۰/۰۵ تفاوت آماری معنی داری بین دو میانگین واقعی و مفروض وجود دارد. بنابراین، از آنجا که بر اساس فرضیه تحقیق، میانگین نمرات پاسخ دهندگان از میانگین (۳) بالاتر فرض شده است، می توان گفت که فرض H_1 مبنی بر تاثیرگذاری فرایند تصمیم گیری بر ارزش آفرینی در کسب و کارهای با تکنولوژی بالا در سطح اطمینان ۰/۹۵ تایید می شود.

فرضیه ۴- فرایند تصمیم گیری بر مشتری گرایی کسب و کار تاثیر مثبت و معناداری دارد.

$$\begin{cases} H_0 : \mu_x \leq 3 \\ H_1 : \mu_x > 3 \end{cases}$$

جدول ۶- نتایج آزمون تی تک نمونه ای فرضیه چهارم

مقدار آماره t	سطح معناداری	اختلاف میانگین	میانگین مشتری گرایی
۱۳/۳۶۷	۰/۰۰۰	۰/۶۸۵۲	۳/۶۸۵۲

مقدار آماره t تک نمونه ای (۱۳/۳۶۷) در جدول ۶ نشان می دهد که با اطمینان ۰/۹۵ و در سطح خطای کوچک تر از ۰/۰۵ تفاوت آماری معنی داری بین دو میانگین واقعی و مفروض وجود دارد. بنابراین، از آنجا که بر اساس فرضیه تحقیق، میانگین نمرات پاسخ دهندگان از میانگین (۳) بالاتر فرض شده است، می توان گفت که فرض H_1 مبنی بر تاثیرگذاری فرایند تصمیم گیری بر مشتری گرایی در کسب و کارهای با تکنولوژی بالا در سطح اطمینان ۰/۹۵ تایید می شود.

فرضیه ۵- فرایند تصمیم گیری بر ریسک پذیری کسب و کار تاثیر مثبت و معناداری دارد.

$$\begin{cases} H_0 : \mu_x \leq 3 \\ H_1 : \mu_x > 3 \end{cases}$$

جدول ۷- نتایج آزمون تی تک نمونه ای فرضیه پنجم

مقدار آماره t	سطح معناداری	اختلاف میانگین	میانگین ریسک پذیری
۱۰/۳۰۵	۰/۰۰۰	۰/۷۰۶۵	۳/۷۰۶۵

مقدار آماره t تک نمونه ای (۱۰/۳۰۵) در جدول ۷ نشان می دهد که با اطمینان ۰/۹۵ و در سطح خطای کوچک تر از ۰/۰۵ تفاوت آماری معنی داری بین دو میانگین واقعی و مفروض وجود دارد. بنابراین، از آنجا که بر اساس فرضیه تحقیق، میانگین نمرات پاسخ دهندگان از میانگین (۳) بالاتر فرض شده است، می توان گفت که فرض H_1 مبنی بر تاثیرگذاری فرایند تصمیم گیری بر ریسک پذیری در کسب و کارهای با تکنولوژی بالا در سطح اطمینان ۰/۹۵ تایید می شود.

فرضیه ۶- فرایند تصمیم گیری بر نوآوری گرایي کسب و کار تاثیر مثبت و معناداری دارد.

$$\begin{cases} H_0 : \mu_x \leq 3 \\ H_1 : \mu_x > 3 \end{cases}$$

جدول ۸- نتایج آزمون تی تک نمونه ای فرضیه ششم

مقدار آماره t	سطح معناداری	اختلاف میانگین	میانگین نوآوری
۹/۴۸۶	۰/۰۰۰	۰/۸۵۱۴	۳/۸۵۱۴

مقدار آماره t تک نمونه ای (۹/۴۸۶) در جدول ۸ نشان می دهد که با اطمینان ۰/۹۵ و در سطح خطای کوچک تر از ۰/۰۵ تفاوت آماری معنی داری بین دو میانگین واقعی و مفروض وجود دارد. بنابراین، از آنجا که بر اساس فرضیه تحقیق، میانگین نمرات پاسخ دهندگان از میانگین (۳) بالاتر فرض شده است، می توان گفت که فرض H_1 مبنی بر تاثیر گذاری فرایند تصمیم گیری بر نوآوری گرایي در کسب و کارهای با تکنولوژی بالا در سطح اطمینان ۰/۹۵ تایید می شود.

۷. نتیجه گیری

از مشکلات کسب و کارهای با تکنولوژی بالا می توان اخذ تصمیمات مهم همگام با تغییرات سریع تکنولوژی و عمر مفید کوتاه تکنولوژی را نام برد که این موضوع مسئله تصمیم گیری را پیچیده می کند و بازاریابی کارآفرینانه در کسب و کارهای با تکنولوژی بالا که از تغییرات بالایی در محصولات خود برخوردارند می تواند مثر ثمر باشد. از نخستین محققانی که در پی ارتباط دو رشته علمی بازاریابی و کارآفرینی بودند می توان به موری^۱ (۱۹۸۱) و تایجی و همکاران^۲ (۱۹۸۳) اشاره کرد [۱۳] هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش فرایند تصمیم گیری بر بازاریابی کارآفرینانه در کسب و کارهای با تکنولوژی بالا می باشد. نتایج فرضیه یک پژوهش با توجه به مقدار میانگین ۴/۱۸۵۲ برای پیش دست بودن و مقدار سطح معناداری صفر، حاکی از آن است که تفاوت معناداری بین میانگین واقعی و میانگین مفروض پیش دست بودن وجود دارد و فرایند تصمیم گیری تاثیر مثبت و معناداری بر پیش دست بودن کسب و کارهای با تکنولوژی بالا دارد. نتایج فرضیه دو پژوهش با توجه به مقدار میانگین ۳/۸۶۱۲ برای فرصت گرایي و مقدار سطح معناداری صفر، حاکی از آن است که تفاوت معناداری بین میانگین واقعی و میانگین مفروض فرصت گرایي وجود دارد و فرایند تصمیم گیری تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش آفرینی و مقدار سطح معناداری صفر، حاکی از آن است که تفاوت معناداری بین میانگین واقعی و میانگین مفروض ارزش آفرینی وجود دارد و فرایند تصمیم گیری تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش آفرینی کسب و کارهای با تکنولوژی بالا دارد. نتایج فرضیه چهار پژوهش با توجه به مقدار میانگین ۳/۶۸۵۲ برای مشتری گرایي و مقدار سطح معناداری صفر، حاکی از آن است که تفاوت معناداری بین میانگین واقعی و میانگین مفروض مشتری گرایي وجود دارد و فرایند تصمیم گیری تاثیر مثبت و معناداری بر مشتری گرایي کسب و کارهای با تکنولوژی بالا دارد. نتایج فرضیه پنج پژوهش با توجه به مقدار

^۱ . Murray

^۲ . Tyebjee et al

میانگین ۳/۷۰۶۵ برای ریسک پذیری و مقدار سطح معناداری صفر، حاکی از آن است که تفاوت معناداری بین میانگین واقعی و میانگین مفروض ریسک پذیری وجود دارد و فرایند تصمیم‌گیری تاثیر مثبت و معناداری بر ریسک پذیری کسب و کارهای با تکنولوژی بالا دارد. نتایج فرضیه شش پژوهش با توجه به مقدار میانگین ۳/۸۵۱۴ برای نوآوری‌گرایی و مقدار سطح معناداری صفر، حاکی از آن است که تفاوت معناداری بین میانگین واقعی و میانگین مفروض نوآوری‌گرایی وجود دارد و فرایند تصمیم‌گیری تاثیر مثبت و معناداری بر نوآوری‌گرایی کسب و کارهای با تکنولوژی بالا دارد. اولین مطالعه‌ای که با نگاه عملگرایانه در زمینه فصل مشترک بازاریابی و کارآفرینی انجام شده مطالعه هاپریخ^۱ (۱۹۸۹) و نیز مطالعه وورتمن و همکاران^۲ (۱۹۸۹) است، آنها در تحقیقات خود با سرمایه‌گذاران چهارده شرکت نوآور آمریکایی مصاحبه‌هایی انجام دادند و بر بعد نوآوری به عنوان فصل مشترک بازاریابی و کارآفرینی تأکید داشتند [۳] در کسب و کارهای با تکنولوژی بالا به علت تغییر سریع تکنولوژی، مدیران در شرایط عدم اطمینان محیطی و بدون دسترسی به مستندات و اطلاعات کافی در مورد بازار، مجبور به تصمیم‌گیری می‌شوند و عرضه یک محصول یا خدمت جدید، خود به تنهایی دربرگیرنده فرایندهای تصمیم‌گیری بیشماری است که تنها تکیه بر رویکردهای هنجاری و عقلایی برای اتخاذ چنین تصمیماتی کافی نخواهد بود. لذا در چنین شرایطی، کسب و کارها نیازمند بکارگیری فرایندی از تصمیم‌گیری هستند که به تحلیل‌های کیفی، ذهنی و شهودی مرتبط با منابع، محدودیت‌ها، محیط بیرونی، ریسک و تغییرات آینده بپردازد.

۸. مراجع

۱. زرین جوی الوار، س. و عباسپور، ا. (۱۳۹۱). "نقش زنان در بازاریابی کارآفرینانه". فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ، سال سوم، شماره دوازدهم، ۹۲-۸۱.
2. Morris, M., Schindehutte, M. and Laforge, R. (2002). "Entrepreneurial marketing: Construct for integrating emerging Entrepreneurship and marketing perspectives", Journal of Marketing Theory and Practice, 10(4), pp. 1- 19.
۳. حمیدی زاده، م. و قره‌چه، م. و عطایی، م. و پشآبادی، م. (۱۳۹۳). "بررسی تأثیر ابعاد بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد شناسه تجاری مؤسسات کوچک و متوسط آموزشی، توسعه کارآفرینی، شماره ۲، ۳۴۷-۳۲۷.
۴. خداداد حسینی، س. ح. و کلایی، ا. م. (۱۳۹۱). "جایگاه باورهای مذهبی اسلامی کارآفرینان در بازاریابی کارآفرینانه کسب و کارهای کوچک و متوسط"، فصلنامه توسعه کارآفرینی، ۱۲۸-۱۰۷.
5. Yang, M. and Gabrielson, P. (2017). "Entrepreneurial marketing of international high-tech business- to business new ventures: A decision – making process perspective". Industrial Marketing Management, 14-1
۶. رضائی، ر. و منگلی، ن. و صفا، ل. (۱۳۹۴). "بررسی مفهوم و ابعاد بازاریابی کارآفرینانه و تاثیر آن در کسب و کارهای کوچک و متوسط". نشریه کارآفرینی در کشاورزیف جلد دوم، شماره دوم، ۱۶-۱.
7. Hills, G. and Hultman, C. (2011). "Academic roots: Past and present of entrepreneurial marketing", Journal of Small Business and Entrepreneurship, 24(1), pp. 1- 10.

¹ . Hisrich

² . Wortman et al.

- 8.Hamali, H. (2015). "The Effect of Entrepreneurial Marketing on Business Performance: Small Garment Industry in Bandung City", Indonesia. *Developing Country Studies*, 5(1), pp. 24- 30.
- 9.Nwaizugbo, I.C. and Anukam, A.I.(2014). Assessment of entrepreneurial marketing practices among Small and Medium Scale Enterprises in Imo State Nigeria: Prospects and challenges. *Review of Contemporary Business Research*,3(1), pp. 77- 98.
10. Manasra, E.A., Zyadat, M.A., Awamreh, M.A. and Alnsour, M.S. (2013). "Linking entrepreneurial marketing and performance indicators in Jordanian hotel industry". *Journal of Management Research*, 5(3), pp.86-94.
- 11.Mort, G.S., Weerawardena, J. and Peter, L. (2012). "Advancing entrepreneurial marketing evidence from global firms". *European Journal of marketing*, 46(3/4), pp.546-561
- 12.Jones, R. and Rowley, J. (2011). "Entrepreneurial marketing in small businesses: A conceptual exploration". *International Small Business Journal*, 29(1), pp. 25-36.
- 13.Rezvani,M. and Khazeai,M.(2013). "Prioritization of entrepreneurial marketing dimensions: a case of in higher education institutions by using entropy". *Interdisciplinary journal of contemporary research in business*.4, pp. 297-306.
- 14.Bechere, R.C., Helms, M.M. and McDonald, J.P. (2012). The Effect of Entrepreneurial Marketing on Outcome Goals in SMEs. *New England Journal of Entrepreneurship*, 15(1), pp. 1- 12.
- 15.Baker, W.E. and Sinkula, J.M. (2009). "The Complementary Effects of Market Orientation and Entrepreneurial Orientation on Profitability in Small Businesses". *Journal of Small Business Management*, 47 (4), pp. 443- 464.
- ۱۶.منصوری، م. م. (۱۳۷۱). "الگوریتم فرایند تصمیم‌گیری". دوره ششم، شماره ۱، ۵۸-۷۶.
۱۷. مشبکی، ا. (۱۳۷۳). "فرایند تصمیم‌گیری و اهمیت زمان". فصلنامه علمی - پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه، دوره هشتم، شماره ۲، ۱-۱۵.
- 18.Vermeulen, P. A. M., and Curseu, P. L. (2010). "Entrepreneurial strategic decision making: a cognitive perspective", Edward Elgar publishing limited, pp.1-11.
- ۱۹.اکرامی، م. و رهبر آبکنار، ن. و شیرنژاد، ر. (۱۳۸۹). "ارزیابی مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری مدیران". فرایند مدیریت و توسعه، شماره ۷۴، ۸۱-۹۵.
- 20.Sarma, M., Septiani, S., Ratna Dewi, F. and Siregar. E.H. (2013). "The Impact of Entrepreneurial Marketing and Business Development on Business Sustainability: Small and Household Footwear Industries in Indonesia". *International Journal of Marketing Studies*, 5(4),pp. 110-122
- ۲۱.رضوانی، م. و خداداد حسینی، س. ح. و آذر، عادل. و احمدی، پرویز. (۱۳۸۸). "تاملی بر مبانی پارادایمیک و پارادایم نگاری در مطالعات میان رشته‌ای (مورد مطالعه: بازاریابی کارآفرینانه)", فصلنامه مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی، دوره دوم، شماره ۱، ۱۴۷-۱۱۹.